

ART STUDIES

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ РЕНЕССАНСНОЙ ЖИВОПИСИ В ТВОРЧЕСТВЕ К. АЖИБЕКОВА

Аксакалова Ж.А.

магистр искусствоведения, научный сотрудник отдела «Изобразительного искусство» Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова, Алматы, Казахстан

Ыдырыс З.А.

магистр искусствоведения, старший преподаватель кафедры «История и теория изобразительного искусства» Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова Алматы, Казахстан

Умбетова К.Ж.

магистр, старший преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова Алматы, Казахстан

THE REMINISCENCE OF RENAISSANCE PAINTING IN THE WORKS OF K. AZHIBEKOV

Aksakalova Zh.,

Master of Art History, Researcher at the Department of Fine Arts, M.O. Auezov Institute of Literature and Art, Almaty, Kazakhstan

Ydyris Z.,

Master of Art History, senior lecturer of the Department "History and Theory of Fine Arts" of the Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov Almaty, Kazakhstan.

Umbetova K.

Master's degree, senior lecturer at the Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov Almaty, Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению реминисценции ренессансной живописи в творчестве художника К. Ажибекова. Статья также анализирует изображения, стили и художественные приемы используемые художником, давая определение понятиям реминисценции, аллюзии, ретроспективы. Также рассматриваются основные элементы ренессансной живописи в творчестве Ажибекова. Анализируется, как автор передает эти элементы художнику в контексте казахской культуры и идентичности. В ходе исследования автор приходит к выводу, что художник черпая вдохновение из искусства Возрождения, переплетая прошлое и настоящее, создает уникальное художественное пространство, придающее произведению новый смысл. Подход реминисценции позволяет художнику не только продемонстрировать свое мастерство, но и обогатить культурное наследие Казахстана.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the reminiscence of Renaissance painting in the work of the artist K. Azhibekov. The article also analyzes the images, styles and artistic techniques used by the artist, defining the concepts of reminiscence, allusion, and retrospective. The main elements of Renaissance painting in Azhibekov's work are also considered. The author analyzes how the author transmits these elements to the artist in the context of Kazakh culture and identity. In the course of the research, the author comes to the conclusion that the artist draws inspiration from Renaissance art, intertwining the past and the present, creates a unique artistic space that gives the work a new meaning. The reminiscence approach allows the artist not only to demonstrate his skills, but also to enrich the cultural heritage of Kazakhstan.

Ключевые слова: реминисценция, аллюзия, интертекст, ретроспектива, культурное наследие, ренессанс, живопись.

Keywords: reminiscence, allusion, intertext, retrospective, cultural heritage, Renaissance, painting.

Реминисценция, или отголосок, является важным аспектом истории искусства, особенно в контексте ренессансной живописи. Этот термин относится к воспоминаниям и цитированиям элементов из предыдущих произведений искусства в новых работах. В контексте ренессансной живописи реминисценция играла важную роль, поскольку художники не просто создавали оригинальные произведения, но также обращались к классическому искусству, переосмысливая его для нового времени. Сам

термин реминисценция с перевода на латыни «воспоминание», является творческим подходом, заключающийся «в сознательном или бессознательном использовании художником структуры», отдельных элементов или мотивов предыдущих произведений искусства на особую тему или подобных ей [1, с. 557]. Идеино-художественные признаки реминисценции, т. е. характерные признаки, относящиеся к первоисточникам, могут относиться к содержанию произведения, в том числе к теме,

жанру и даже к персонажам, композиционным особенностям, технологиям [3].

Понятие реминисценции можно рассматривать как скрытую цитату. Сам процесс воспоминания о прошлом всегда носит интеллектуальный и творческий характер, отличается от простого копирования. Один из основных методов реминисценции – использование аллюзий и ретроспектива рефлексивного сознания, то есть возвращение к прошлому.

А понятие аллюзия в живописи – это использование образов, сцен или символов, которые отсылают к другим работам искусства, литературным произведениям, мифам или историческим событиям. Художник может использовать аллюзии, чтобы добавить глубину или сложность своей работы, а иногда и для того, чтобы передать определенное сообщение или идею.

В живописи аллюзии могут быть представлены различными способами, например, через изображение сцен из библейских историй, мифологии или классической литературы, или использование символов, которые имеют специальное значение в контексте определенной культуры или эпохи. Аллюзии создают интересные и сложные визуальные и текстуальные связи между произведениями искусства, что добавляет глубину восприятию произведения и стимулирует зрителя к ассоциативному мышлению. Метод аллюзии помогает художникам и авторам обращаться к известным образам и идеям, вводить новые значения и пересматривать существующие. Кроме того, широкий аллюзия позволяет создать глубокую и таинственную атмосферу, вызывая интерес у зрителей и читателей.

Понятие аллюзии впервые стало использоваться в литературе и культуре в XVII веке благодаря французским писателям. Однако сама аллюзия использовалась гораздо раньше как литературный прием. Аллюзия эпохи Возрождения относится к любому аспекту или элементу эпохи Возрождения в истории искусства, возникшему в 14-16 веках и характеризующемуся возвращением к классическим идеалам и культуре Древней Греции и Рима. Аллюзии эпохи Возрождения могут проявляться в литературе, искусстве, архитектуре и других областях.

Поиск «воспоминаний» (реминисценции) основан на ассоциативной памяти каждого человека – способности устанавливать взаимосвязи между различными объектами, явлениями и событиями. При поиске реминисценции исследователь, используя свою ассоциативную память, сравнивает конкретный объект или ситуацию с другими объектами или событиями, с которыми он сталкивался или изучал ранее. В результате механизм поиска реминисценции связан с использованием ассоциативной памяти и сравнительных процессов, которые позволяют исследователю находить сходства и связи между объектами и ситуациями на основе их сходства с прошлым опытом. Такое общее признание позволяет исследователю получить больше информации о неизвестном объекте или ситуации, осно-

вываясь на его знаниях и опыте. по словам В. Н. Топорова: ««Великий текст» – «живет вечно и везде», как преодоление всего чистого творческого пространства-времени, то есть как достижение высшей свободы» [2, с. 284]. Наличие такой безусловной «власти «способствует созданию определенных» универсальных текстов» (По словам Дж. Деррида), потому что такой текст действует как постоянный интертекст.

Мы знаем, что в искусстве Ренессанса XIV-XVI веков возникла художественная практика архитектурного города. Это была линейная перспектива, изображенная с помощью живописных городов и зданий, вдохновленных воображением художников того периода. Первоначально такой вид «идеального города» использовался в качестве фона при изображении героев библейских и мифологических сюжетов, а впоследствии стал основным элементом самостоятельных произведений культовой и монументальной живописи. В результате на поверхности полотна, как метафоры правильного управления прошлым и настоящим, идеализированного различными архитектурными сооружениями, произошло изображение вымышленных зданий и, как следствие, необычных архитектурных форм с точки зрения проявления воображаемой игры. В произведениях казахского художника Казахбая Ажибекова такие сцены-метафора, отсылка к прошлому и возникли из чистого воображения художника.

Ренессансные произведения, а также картины Ажибекова во многих произведениях производят на зрителя впечатление театральных постановок. Архитектурные сооружения в этих произведениях, аллегорические образы в них непосредственно способствуют фактору актуализации, динамизации основных сюжетных сцен. Архитектурные сооружения, выступая посредником между художником, зрителем и картиной, воссоздают исторический сюжет и придают ему новый смысл, а также при помощи чисто художественных средств (иллюзионистские эффекты, распределение пространственных планов) привлекают внимание к произведению. Архитектура сыграла важную роль в искусстве Возрождения, поскольку она служила связующим звеном между всей композицией, темой, сюжетом и цветом. Это также играет важную роль в исторических полотнах Ажибекова.

К. Ажибеков в своих произведениях может не использовать реминисценцию специально, то есть бессознательно. Это происходит потому, что художник многое видит, узнает и постоянно ищет. В целом Ажибекова мы признаем как художника, воспевающего традиционные казахские ценности. Из всех творений мастера кисти – ностальгия, тоска по прошлому, возвращение в прошлое дают четкое представление. В его полотнах есть большая ностальгия по национальному облику, духовному мировоззрению казахского народа. Последовательность исторических событий в произведениях имеет характер исторического обзора, рассматриваемого в процессе реконструкции прошлого времени.

В произведении художника «Алаш Орда» ренессансная аллюзия проявляется в образе личности, духа. То есть здесь через образы Алаш-ордынцев мы видим образы великих личностей, готовых на любые жертвы ради своей страны, не сломленных духом. Художник также делает явную ссылку на линейную перспективу, которая впервые стала использоваться в период Ренессанса.

Общая композиция приобрела плакатный характер и нашла решение, прибегнув к методу коллажирования. В произведении художник стремился в полной мере передать атмосферу того периода через образ Алашордынцев и народа. Синий цвет, ярко отраженный на поверхности полотна, словно заставляет почувствовать духовную силу и энергию алашардынцев. Разнообразие цветов также отражает богатство культуры и традиций казахского народа. Кроме того, автор играет с красочными контрастами и оттенками, чтобы передать наследие Алаш-Орды и ее значение для будущего, чтобы прочувствовать тайну и величие истории этой партии.

В картине К. Ажибекова «здания с портиками, вывесками и колоннами-это не образ реальной архитектуры, а отражение классики как идеального мира» [4]. Классические архитектурные здания, изображенные за Алаш-ордынцами, отражают стремление к идеальному обществу. Искусствовед Шарипова Диляра Сафаргалиевна считает, что эти здания нереальны, а скорее символ идеального мира и мечта об идеальной стране. Эта композиция также намекает на образ сильного независимого государства, сочетающего казахский народ и классическую архитектуру. Главной целью этого произведения художника является создание коллективного портрета казахской интеллигенции, считающиеся носителями образа всего нации. Значимость таких художественных поисков художника заключается в раскрытии нового потенциала исторического жанра Казахстана, закреплении опыта ностальгической интерпретации исторических событий как основы идентичности народа Казахстана. В этих произведениях художник ссылается на ренессансную аллюзию, чтобы усилить историческую глубину, культурную связь и эстетическую ценность произведения.

А в произведении «Абу Насыр аль-Фараби» художник демонстрирует развитие науки через образ тюркского мыслителя Аль-Фараби, ставшего вторым учителем мира. Мы знаем, что в период возрождения происходило всестороннее развитие науки и образования. В своем творчестве Ажибеков передает развитие науки и образования через инаугурацию человечества.

Это произведение можно сравнить с картинами Лоренцо Монако, Андреа Мантенья, Джованни Беллини, Пьетро Перуджино, Колантино, аннтелло де Мессина, Паолы Веронезе и графическим произведением Альбрехта Дюрера «Святой Иероний и Лев». Святой Иероний вообще был церковным писателем, создателем канонического латинского текста Библии. Ответ в источниках на во-

прос, почему здесь изображен святой со Львом, может быть ответом легенда о Иеронии и Льве. Такие элементы, как книги, телескопы, весы, глобусы в произведении Ажибекова, прославляют развитие науки и образования в произведении. А образ льва, изображенный на переднем плане, находит отражение в произведениях вышеупомянутых художников – как символ мудрости и рассудительности, величия. Говоря, что изображение льва рядом со святым Иеронием было заимствовано как символ преданности животного святому, который помогал ему, создается впечатление, что лев рядом с Аль-Фараби намекает на преданность ученого учению и знанию.

В этом произведении образ прекрасной жизни, идеализированный человечеством только во сне, предстает перед зрителем на заднем плане. И интерьер небоскреба, и архитектурные сооружения во внешней среде относятся к ренессансной идейности. Художник, монументализируя телосложение людей, указывает на то, что его персонажи были высокодуховными, ссылаясь на метод монументализации человеческого тела в эпоху Возрождения.

Композиция в общем произведении нашла торжественное решение. Здесь преобладает идеализация, как в эпоху Возрождения. Пространство, с идеализированными архитектурными элементами, полными красоты, было решено городской сценой в восточном стиле. Таким образом, художник хотел показать, что человечество может сделать свое окружение более комфортным и комфортным для себя в результате освоения науки. Это подтверждается демонстрацией созидательной способности человека к силе Бога, создавшего природу. Это зрелище поражает своей торжественностью и монументальностью. Тем самым доказывая, что человечество-самое совершенное творение в божественном творении. В общем произведении видно, что автор ссылается на гуманистические принципы периода Ренессанса, из целостной композиционной структуры и особенности изображения людей.

В заключение, Казахбай Ажибеков является на сегодняшний день – настоящим художником-патриотом, который не только прославляет уникальность своей культуры, но и активно работает над ее сохранением и передачей будущим поколениям. Его искусство оказывает большое влияние на зрителей, чтобы лучше понять и почувствовать национальный дух и культуру Казахстана. В работах художника мы видим глубокий интерес к культурной истории казахского народа. Он вдохновлен историческими событиями и легендами, которые пережил наш народ. Перенеся эти исторические события в свои творения, он создает исторические многофигурные панорамы, каждый элемент которых имеет свое значение и символическую силу. Национальные костюмы, обычаи и традиции народа, цепь исторических событий, отраженных в них, определяют нам уникальность национальной культуры и ее значение для современного общества.

Литература

1. И. В. Лехина, С. М. Локшиной, Ф. Н. Петрова, Л. С. Шаумяна. Словарь иностранных слов / 6-е изд., перераб. и доп. М.: Советская Энциклопедия, 1964.
2. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. – М.: Наука, 1983.
3. Реминисценция в изобразительном искусстве. [Электронный ресурс] 08.05.2014. <https://www.livemaster.ru/topic/738681-reminisentsiya-v-izobrazitelnom-iskusstve>, 02.04.2024.
4. Шарипова Д.С. Культурная память и смыслы истории. Turanart.kz – Ulttyq kórkem óner portaly. [Электронный ресурс] <https://turanart.kz/rus/archives/2343>, 23.08.2022.
5. Багдасарова И.Р. Термин «реминисценция» в искусствознании (теория вопроса) / Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2011. <https://cyberleninka.ru/searchы>
6. Кривцун О. Творческое сознание художника. – М: Памятники исторической мысли, 2008. – 376 с. ISBN 978-5-88451-227-6.
7. Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Санкт-Петербург, «Азбука-классика», 2005.